

Кривонос Т. А.

*студентка Сумського державного педагогічного університету
імені А.С.Макаренка (м. Суми),*

**Науковий керівник: доктор психологічних наук,
професор С.Б. Кузікова**

ЧИННИКИ ПІДТРИМКИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ'Я В УМОВАХ ВІЙНИ

FACTORS OF SUPPORTING PSYCHOLOGICAL HEALTH IN THE CONDITIONS OF WAR

The article discusses the most important factors that support psychological health in wartime. The article considers biological, psychological, social, environmental, and other factors. Understanding and researching these factors is necessary to provide assistance to people facing the challenges of war.

Keywords: *psychological health, wartime, support factors*

З початку повномасштабної війни Росії проти України, питання підтримки психологічного здоров'я стало як ніколи актуальним. Участь у бойових діях та перебування в прифронтовій зоні, де постійні ракетні та артилерійські обстріли, бомбові удари і окупація стали нормою, створюють критичні умови для наших громадян, підвищуючи ризик погіршення психологічного здоров'я.

Чинники підтримки психологічного здоров'я – це ті умови, які сприяють гармонії між думками, почуттями і поведінкою людини, її адаптації до навколишнього середовища і задоволенням власними потребами. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), чинники підтримки психологічного здоров'я можна поділити на чотири групи:

- Біологічні чинники – це ті, що пов'язані з генетичною спадковістю, функціонуванням мозку, гормональною регуляцією, імунною системою тощо. Врегулювання режиму сну та відпочинку. Збалансоване харчування та водний режим.

- Психологічні чинники – це ті, що пов'язані з особистісними особливостями, стилем мислення, емоційним контролем, самооцінкою, мотивацією, цінностями тощо.

- Соціальні чинники – це ті, що пов'язані з суспільством, в якому людина живе і працює, з її соціальним статусом, роллю, мережею підтримки, умовами житла, освіти, зайнятості тощо. Соціальні чинники підтримки психологічного здоров'я включають в себе різні аспекти, які допомагають людям впоратися зі стресом, зберегти психологічне здоров'я і покращити загальний стан. Перш за все, сім'я та друзі відіграють важливу роль у створенні відчуття захищеності та підтримки. Взаємодія з близькими особами може надати психологічний комфорт та допомогти подолати

почуття самотності. Військові зазвичай мають зв'язок зі своїми товаришами зі служби, що може забезпечити їм підтримку та співчуття. Цивільні ж люди можуть залежати від своєї сім'ї, друзів та спільноти. Професійна психологічна допомога від консультантів та психологів може надати емоційну підтримку та навчити стратегіям копінгу зі стресом. Зокрема групова терапія і психологічна підтримка важливі для тих, хто переживає подібні проблеми. Крім того, надання підтримки іншим, наприклад, через волонтерство, може позитивно вплинути на власне психологічне здоров'я, збільшуючи самооцінку та відчуття задоволення від допомоги іншим. Узагальнюючи, ці соціальні чинники створюють сприятливе соціальне оточення, яке сприяє психологічному здоров'ю та допомагає впоратися з ускладненими життєвими обставинами.

- Екологічні чинники – це ті, що пов'язані з природним середовищем, в якому людина живе і працює, з її екологічною свідомістю та відповідальністю. Посилення обізнаності про екологію та дійсне прагнення зберегти природу можуть покращити психологічне самопочуття та сприяти загальному благополуччю людей.

Під час війни, важливо забезпечити підтримку в усіх цих чотирьох сферах.

На основі емпіричного дослідження, було досліджено якість життя, а саме рівень психологічного здоров'я, та чинники ускладнення психологічного здоров'я, а саме рівень суб'єктивного відчуття самотності, та рівень ситуативної тривожності. Формування вибірки здійснювалося з врахуванням поставленої мети та сформульованих задач. У дослідженні взяли участь військовослужбовці Збройних сил України та цивільні особи. Вік досліджуваних був від 20 до 50 років. Загальний обсяг вибірки склав 20 осіб. Шляхом визначення загальної якості життя було визначено, що в більшості випадків переважає високий рівень за показником психологічного здоров'я, а саме 60% як у цивільних, так і у військовослужбовців. Середній рівень мають 40% цивільних та 20% військовослужбовців. Низький рівень мають 20% військовослужбовців. Шляхом визначення рівня ситуативної тривожності було визначено, що як у військовослужбовців, як і у цивільних, переважає середній рівень а саме 75%. Між тим для 15% досліджуваних характерний високий рівень ситуативної тривожності. Шляхом визначення рівня суб'єктивного відчуття самотності було визначено, що як у цивільних, так і в військовослужбовців переважає середній рівень. Між тим 30% досліджуваних військовослужбовців та 10% цивільних, мають високий рівень суб'єктивного відчуття самотності.

Після емпіричного дослідження з теми, були сформовані такі додаткові чинники підтримки психологічного здоров'я як:

- Забезпечення безпеки: Забезпечення основної безпеки та відсутність загрози може значно покращити психологічне здоров'я.

- Повага до прав людини: Захист прав людини та заборона насильства можуть покращити психологічне благополуччя.

- Медитація та релаксація: Практикування методів релаксації, таких як медитація або йога, може допомогти знизити рівень тривожності і покращити самопочуття.

- Розвиток нових навичок: Вивчення нових навичок чи хобі може бути не тільки відпочинком, але й способом зайнятості та відволікання від негативних думок.

- Психологічна освіта: Підвищення рівня психологічної освіти серед населення може допомогти людям краще розуміти свої емоції та реагувати на стрес.

- Дотримання регулярного розкладу є важливим чинником підтримки психологічного здоров'я як для цивільних, так і для військових в умовах війни, оскільки воно сприяє стабільності, контролю, зменшенню стресу, регулюванню фізіологічних ритмів, підвищує продуктивність, покращує психологічний комфорт, розвиває навички самоконтролю і планування, та сприяє соціальній підтримці, що є важливими для збереження психічного благополуччя в умовах війни. Створення регулярного розкладу дня може допомогти зменшити тривожність і відчуття самотності, оскільки він надає вам чітку структуру та відчуття контролю над ситуацією.

Отже, на підставі результатів дослідження, можна зробити наступні висновки: більшість досліджуваних, незалежно від статусу (цивільні або військовослужбовці), мають високий рівень психологічного здоров'я, це свідчить про наявність сильних психологічних ресурсів і здатність ефективно справлятися з життєвими стресами. Середній рівень ситуативної тривожності домінує як серед військовослужбовців, так і серед цивільних осіб. Це може вказувати на адаптаційні стратегії для управління стресом та несприятливими ситуаціями. Середній рівень суб'єктивного відчуття самотності поширений як серед цивільних, так і серед військовослужбовців. Проте, виокремлюється група військовослужбовців із високим рівнем суб'єктивного відчуття самотності. Підтримка психологічного здоров'я може бути покращена шляхом соціальної підтримки, розвитку навичок управління емоціями та стресом, а також шляхом забезпечення достатнього фізичного та психологічного здоров'я. Важливо надавати увагу психологічному здоров'ю та шукати способи підтримки, особливо в умовах викликів, які можуть виникнути у військових та цивільних осіб в такий складний час.